

UDC: 37.013.42:004.8

ИСККУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

SUN'IY INTELLEKT CHEKLANGAN SOG'LIQ IMKONIYATLARIGA EGA BOLALARNI O'QITISH JARAYONIDA

Муминова Лола Рахимовна [0009-0004-4069-2897]

Национальный педагогический университет Узбекистана, профессор кафедры «Логопедии», доктор педагогических наук, профессор

Muminova Lola Rakhimovna

National pedagogical university of Uzbekistan, professor of the department «Speech therapy», doctor of pedagogical sciences, professor

Muminova Lola Raximovna

O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti "Logopediya" kafedراسi professori, pedagogika fanlari doktori, professor

E-mail: mlola@rambler.ru; **Phone:** +998946107470

Уразова Марина Батыровна [0009-0007-5788-7721]

Национальный педагогический университет Узбекистана, профессор кафедры «Педагогика», доктор педагогических наук, профессор

Urazova Marina Batirovna

National pedagogical university of Uzbekistan, professor of the department «Pedagogy», doctor of pedagogical sciences, professor

Urazova Marina Batirovna

O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti "Pedagogika" kafedراسi professori, pedagogika fanlari doktori, professor

E-mail: marina-20053@yandex; **Phone:** +998909769418

Аннотация. Статья посвящена анализу традиционных подходов к обучению детей с ограниченными когнитивными возможностями и необходимости внедрения инновационных технологий, одной из которых являются обучаемые нейронные сети. Наиболее полно возможности их использования автор видит в создании адаптивных обучающих платформ и анализа эмоционального состояния детей. Также в статье рассмотрены этические вопросы; даны рекомендации по интеграции нейросетевых технологий в практику работы с детьми с отклонениями в развитии в контексте междисциплинарного подхода.

Ключевые слова: нейросеть, обучение, ограниченные возможности здоровья, инновация в образовании

Abstract. The article is devoted to the analysis of traditional approaches to teaching children with limited cognitive abilities and the need to implement innovative technologies, one of which is trained neural networks. The author sees the

most complete possibilities for their use in the creation of adaptive learning platforms and the analysis of the emotional state of children. The article also considers ethical issues; recommendations are given for the integration of neural network technologies into the practice of working with children with developmental disabilities in the context of an interdisciplinary approach.

Key words: neural network, learning, disabilities, innovation in education

Annotatsiya. Maqola kognitiv imkoniyatlari cheklangan bolalarni an'anaviy usullarda o'qitishni tahlil qilish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish zaruriyatiga bag'ishlangan. Ulardan biri - o'rgatish imkoniyatiga ega neyron tarmoqlardir. Muallif ushbu texnologiyalarning imkoniyatlarini eng samarali tarzda bolalarning emosional holatini tahlil qilish va adaptiv ta'lim platformalarini yaratishda qo'llash mumkin deb hisoblaydi. Shuningdek, maqolada etik masalalar ham muhokama qilingan va rivojlanishda buzilishlari bo'lgan bolalar bilan ishlash amaliyotida neyron tarmoq texnologiyalarini sohalararo yondashuv doirasida integratsiya qilish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: neyron tarmoq, ta'lim, sog'liq imkoniyatlari cheklangan bolalar, ta'limda innovatsiya

For citation: Muminova L.R., Urazova M.B. Artificial intelligence in the education of children with special educational needs. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 4 (1): 98-107.

Введение. В последние десятилетия наблюдается интенсивный рост и качественное усложнение технологий искусственного интеллекта, среди которых особое место занимают нейросетевые модели. Их функциональные возможности позволяют интегрировать интеллектуальные системы в широкий спектр профессиональных и социальных практик. Одним из наиболее актуальных и научно значимых направлений их применения становится разработка цифровых инструментов, ориентированных на сопровождение и поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. Данная категория обучающихся характеризуется специфическими трудностями, затрагивающими когнитивные процессы, коммуникацию и социальную адаптацию, что создаёт дополнительные барьеры для эффективного освоения образовательных программ.

В условиях высокой вариативности индивидуальных потребностей ребёнка педагогические работники сталкиваются с ограничениями при формировании адресных методик обучения и воспитания. Традиционные подходы нередко оказываются недостаточными для обеспечения персонализированной траектории развития каждого ребёнка. В этой связи нейросетевые решения представляют собой перспективный ресурс, способный расширить инструментарий специалистов за счёт автоматизированного анализа данных, адаптивного взаимодействия и генерации индивидуально ориентированного контента. Использование таких технологий открывает новые возможности для повышения качества образования и общего уровня жизненной включённости детей с ОВЗ.

Опросы цифровой трансформации образования в последние годы становятся одним из ключевых направлений научных дискуссий. Значительный вклад в осмысление данной проблематики внесли Л.В.Шмелькова, С.С.Смирнов, А.Ю.Уваров, О.В.Рубцова, Е.Н.Долгих, Л.Г.Зверева и ряд других исследователей

[5, с.703]. В их работах подчёркивается, что интеграция цифровых технологий не только расширяет инструментарий педагога, но и повышает эффективность управления образовательным процессом, способствует созданию индивидуализированных образовательных маршрутов и формированию условий для успешной социализации учащихся.

Использование нейросетевых технологий в образовательной практике

Особого внимания заслуживает быстро развивающееся направление, связанное с внедрением технологий искусственного интеллекта. Анализ экспертных оценок и исследовательских материалов позволяет представить ключевые сферы педагогического применения ИИ следующим образом:

- повышение учебной мотивации за счёт тонко настроенных подсказок, интерактивных сценариев, повествовательных структур и элементов геймификации;

- моделирование психоэмоционального состояния ребёнка и организация диалогового взаимодействия посредством виртуальных собеседников, оснащённых механизмами эмпатического отклика;

- автоматическое оповещение педагога о возникновении затруднений, получаемое в результате непрерывного анализа и интерпретации поведенческих данных обучающегося;

- алгоритмическое распознавание эмоций, устной и письменной речи, изображений и других видов мультимодальной информации;

- формирование рекомендаций по разработке недостающих учебных материалов, а также генерация педагогического контента с заданными параметрами;

- полуавтоматическая сборка учебных курсов нужной длительности из существующего материала с учётом целевых компетенций;

- системная обработка и интерпретация цифрового следа учащегося, позволяющая выявлять индивидуальные паттерны учебной активности [7, с.5].

Перспективным направлением развития образовательной среды является создание на базе нейросетевых технологий адаптивных обучающих систем, которые способны учитывать особенности когнитивного профиля ребёнка и динамически изменять учебное содержание. В частности, алгоритмы машинного обучения могут анализировать результаты выполнения заданий, выявлять типичные ошибки, отслеживать темп усвоения материала и формировать персонализированные траектории обучения. Благодаря этому ребёнок получает возможности работать в удобном для него ритме, а педагог - доступ к детализированной диагностике образовательных затруднений.

Дополнительным инструментом становятся интеллектуальные интерактивные приложения с высокой степенью адаптивности. Подобные

решения особенно важны для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые зачастую вынуждены нарушать традиционный учебный режим из-за состояния здоровья, эмоциональной перегрузки или необходимости прохождения лечебных процедур. Адаптивные алгоритмы таких приложений обеспечивают автоматическую корректировку уровня сложности учебных заданий, что позволяет сохранять оптимальный темп обучения и поддерживать устойчивый образовательный прогресс независимо от внешних обстоятельств.

В современной научной и педагогической литературе значительный интерес вызывает анализ существующих диалоговых обучающих систем, являющихся примерами практического применения методов обработки естественного языка. Среди наиболее заметных разработок выделяются зарубежные системы CIRCSIM, AUTOTUTOR, WATSON TUTOR, а также современные универсальные нейросетевые модели, включая ChatGPT. Каждая из перечисленных систем воплощает особый подход к организации интерактивного обучения и формированию когнитивной активности обучающихся, что позволяет рассматривать их как значимые ориентиры при проектировании адаптивных образовательных сред.

Система **CIRCSIM**, разработанная в начале 1980-х годов в Иллинойском технологическом университете совместно с Медицинским колледжем Раша, является одной из первых попыток создать программный комплекс, способный вести диалоговое обучение с использованием механизмов анализа и генерации естественного языка. Несмотря на технологические ограничения периода создания, CIRCSIM заложила методологические основы построения обучающего диалога, структурированного таким образом, чтобы поддерживать обучающегося в условиях частичного или полного непонимания предметного содержания [13, с.45].

Алгоритм реагирования CIRCSIM включает несколько типов педагогически ориентированной обратной связи: подтверждение правильного ответа, уточнение или корректировку частично верного ответа, применение «вложенного метода» при близком к неверному варианту, а также предоставление правильного ответа при полной ошибке. Особую значимость данная схема приобретает в контексте работы с обучающимися с ОВЗ, поскольку исключает жёсткие отрицательные оценки и тем самым снижает эмоциональное напряжение, повышая устойчивость учебной мотивации.

AUTOTUTOR представляет собой результат масштабного исследовательского проекта, реализованного в Университете Мемфиса; на протяжении двух десятилетий команда разработчиков формировала систему, ориентированную на развитие осмысленного понимания учебного материала. В отличие от программ, проверяющих знание фактов, AUTOTUTOR стремится сформировать у обучающегося способность к рассуждению и логическим выводам. Ключевым механизмом системы - использование латентно-семантического анализа (ЛСА), позволяющего сопоставлять текстовые ответы ученика со сложной концептуальной матрицей, сформированной на основе учебных материалов [14, с.39].

Диалоговая модель AUTOTUTOR имеет выраженную сократовскую структуру. Взаимодействие включает последовательное предъявление проблемы, анализ реакции обучающегося и серию уточняющих вопросов и подсказок, продолжающихся до тех пор, пока система не фиксирует появление осмысленного понимания. Отличительной чертой является высокая вариативность диалога: система способна многократно переформулировать вопросы, не воспроизводя однотипных шаблонов, что обеспечило высокие педагогические оценки эффективности AUTOTUTOR.

Разработка компании IBM при участии Pearson - **WATSON TUTOR** - относится к программам, предназначенным преимущественно для углубления и структурирования уже имеющихся знаний. В отличие от обобщённых нейросетевых моделей, система функционирует на основе заранее определённого учебника и сопутствующих материалов. В зависимости от реакции обучающегося программа формирует серию вопросов (до 600), используя различные типы подсказок, включая задания на заполнение пропусков и варианты ответов.

Важным элементом **WATSON TUTOR** является построение индивидуального графа знаний обучающегося, что позволяет выявлять не только уровень освоения содержания, но и конкретные смысловые пробелы. Такой подход особенно ценен в инклюзивной практике: педагог получает возможность адаптировать как уровень когнитивной сложности, так и коммуникативный стиль взаимодействия, что повышает точность и адресность образовательной поддержки.

Современные универсальные языковые модели, в частности **ChatGPT**, стремительно интегрируются в образовательный процесс. Учащиеся применяют их для решения учебных задач, генерации текстов, творчества, коммуникации, а также для самостоятельного освоения новых знаний. Исследования показывают, что педагоги используют подобные инструменты не менее активно, чем дети, поскольку такие системы позволяют автоматизировать процесс индивидуализации обучения [9, с.1].

По данным ряда источников, ежемесячная аудитория ChatGPT достигает порядка 464 млн пользователей, из которых около 42 % составляют молодые люди в возрасте 15–30 лет. В период декабрь 2024 г. - январь 2025 г. суммарное число обращений к модели превысило 3,8 млрд [6, с.1]. Это свидетельствует о масштабной внедрённости нейросетевых решений и высокой готовности пользователей к их применению в образовательной деятельности. Наряду с ChatGPT используются и другие диалоговые платформы, востребованные в школах и вузах различных стран, что указывает на формирование нового технологического слоя в системе образования.

1. YandexGPT - нейросеть от компании «Яндекс», использующая технологию ChatGPT. Она способна генерировать тексты по заданным темам, писать код, взаимодействовать с пользователями, осуществлять поиск информации в интернете и переводить тексты.

2. Writefull - нейросеть, интегрируемая в текстовые редакторы, которая проверяет тексты на наличие ошибок, опечаток и повторов. Она также помогает организовать информацию, перефразировать предложения и предлагает подходящие заголовки.

3. MathGPT - нейросеть, созданная для решения математических задач. Она применяет методы глубокого обучения для понимания математических формул и может быстро и эффективно справляться со сложными задачами.

4. Математика - онлайн-платформа для изучения математики, которая анализирует прогресс каждого ученика и адаптирует уроки и задания под его потребности. Она включает материалы из учебников, помогает готовиться к экзаменам, а также предлагает задачи по геометрии и тригонометрии.

5. Tome - нейросеть, предназначенная для создания презентаций. Пользователям нужно лишь описать желаемый контент на нужном языке, после чего система сгенерирует около восьми слайдов с соответствующими изображениями и текстами.

6. BlackBox - искусственный интеллект, который помогает в обучении программированию. Он поддерживает более 20 языков программирования, включая Python, JavaScript, TypeScript, Go и Ruby.

7. DeepL - онлайн-переводчик на базе искусственного интеллекта. Он учитывает контекст текста и обеспечивает качественный перевод даже больших объемов. Сервис самостоятельно обучается, что позволяет пользователю выбирать наиболее подходящие версии редких слов и фраз для улучшения будущих переводов. [1; стр.2].

К сожалению, такие узкоспециализированные нейросети как Кандинский, Шедевр, Порфирьевич, Алиса, НейроТекстер, ГигаЧат и проч. не приспособлены к учебному процессу, особенно для детей с ОВЗ. [1, стр.4].

Эмоциональная оценка и диагностика.

Один из центральных аспектов работы с детьми с особенностями развития заключается в понимании их эмоционального состояния. Современные нейросетевые технологии позволяют анализировать невербальные сигналы - мимику, жесты и интонацию - что обеспечивает более точную оценку эмоционального состояния ребёнка. Это, в свою очередь, помогает педагогам и родителям корректировать подходы к обучению и взаимодействию, ориентируясь на индивидуальные потребности детей [2, с.17].

Автоматическое распознавание эмоций является предметом научных исследований уже несколько десятилетий. Существуют разнообразные методы выявления эмоционального состояния, включая визуальный анализ (мимика, походка, язык тела) и фонетический анализ речи. В данной работе акцент делается на определение эмоций через голосовые характеристики, без учёта смыслового содержания речи [12, с.5].

Голос представляет собой важный индикатор психоэмоционального состояния человека. Анализ связной речи позволяет оценивать логические акценты, скорость речи, структуру фраз и выявлять отклонения от нормы, которые могут быть неосознанными.

Представим содержание, функции и результаты, представленных выше нейросетей в таблице 1.

Таблица 1

Содержание, функции и результаты применения нейросетей, которые эффективны в процессе обучения детей с ограниченными возможностями

Название нейросети/системы	Содержание и функции	Результаты применения
CIRCSIM	Диалоговая обучающая система, разработанная в 1980-х для студентов-медиков. Использует алгоритм диалога с подсказками и корректировкой ответов.	Универсальный алгоритм для обучения, не демотивирующий детей с ОВЗ, помогает поддерживать интерес к занятию.
AUTOTUTOR	Использует латентный семантический анализ для оценки осмысленности ответов. Применяет сократовский метод для развития диалога и понимания материала.	Повышает глубину понимания, развивает умение самостоятельно делать выводы. Более эффективен, чем многие репетиторы.
WATSON TUTOR	Система IBM и Pearson, работает на базе одного учебника, задаёт до 600 вопросов с подсказками и вариантами ответов. Использует статистический анализ знаний ученика.	Углубляет уже имеющиеся знания, помогает выявлять и устранять пробелы, адаптируется под уровень ребёнка с ОВЗ.
ChatGPT	Многофункциональная нейросеть, применяемая для индивидуализации обучения, создания заданий, помощи с ответами, творчеством.	Обеспечивает индивидуальный подход, помогает как детям, так и педагогам, имеет миллионы пользователей.
YandexGPT	Нейросеть компании «Яндекс» на базе ChatGPT, генерирует тексты, пишет код, осуществляет поиск и перевод.	Помогает с разнообразными задачами, улучшает качество и скорость работы с информацией.
Writefull	Интегрируется в редакторы, проверяет текст на ошибки, опечатки, помогает с перефразировкой и структурированием.	Повышает качество текстов, облегчает подготовку письменных материалов.

Эти данные полезны для корректировки взаимодействия с ребёнком, обеспечивая индивидуализированный подход. Распознавание эмоций по лицу является более сложным и ресурсоёмким процессом. Для этого используют так называемые «двигательные единицы лица» (Action Units, AU) в рамках системы кодирования лицевых движений (Facial Action Coding System, FACS), разработанной П. Экманом. Базовые эмоции для классификации включают радость, гнев, грусть, отвращение, страх и удивление (иногда-презрение). Несмотря на технологическую сложность, анализ эмоционального состояния ученика помогает адаптировать работу обучающих программ: система может

предложить перерыв, включить музыкальное сопровождение или интерактивные задания, а также выявлять триггеры, вызывающие стресс, и избегать их в будущем.

Исследования показывают, что использование технологий распознавания эмоций повышает качество коммуникации между детьми с аутизмом и окружающими, обеспечивая обратную связь о реакции ребёнка на различные ситуации и углубляя понимание его внутреннего мира [8, с.3].

Существуют опасения, что искусственный интеллект может заменить педагога. На практике это не соответствует действительности: для полноценной замены учителя требуется ИИ третьего уровня (SAI), в то время как современные системы находятся на начальном уровне (NAI). Педагог остаётся ролевой моделью, а технические функции могут быть частично переданы ИИ. Опыт ТюмГУ (конец 2024 года) показал, что ИИ способен выполнять лишь «технические» функции педагога, такие как:

- предоставление экспертных знаний;
- картографирование предметной области;
- организация учебной деятельности;
- настройка межличностных отношений;
- поддержание мотивации [11, с.2].

Этические аспекты применения ИИ также имеют критическое значение. Работа с детьми требует соблюдения конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных [10, с.98].

Заключение. Искусственный интеллект сегодня является мощным инструментом, способным существенно трансформировать образовательный процесс, ускоряя усвоение знаний и повышая его эффективность. Вместе с тем внедрение ИИ связано с рядом вызовов, требующих внимательного анализа и сбалансированного подхода.

Среди ключевых проблем выделяются:

1. Недостаточная прозрачность алгоритмов. Несмотря на высокую эффективность, ИИ может проявлять скрытую предвзятость при оценке знаний, что негативно сказывается на справедливости образовательного процесса.

2. Риск потери контроля над учебным процессом. Персонализированные программы обучения могут ограничивать разнообразие учебного материала, предлагая ребёнку только соответствующий его уровню контент, что потенциально снижает мотивацию и препятствует формированию всестороннего образовательного опыта.

3. Безопасность и конфиденциальность данных. Неконтролируемый сбор информации создаёт угрозу утечки и злоупотребления, особенно при работе с детьми с особенностями развития.

Несмотря на это, потенциал ИИ для образования остаётся значительным. Для успешной интеграции требуется баланс между инновационными технологиями и традиционными методами.

Ключевые направления включают:

- активное участие взрослых, поддержка мотивации и развитие социальных компетенций;
- контроль времени взаимодействия с технологиями для гармоничного сочетания цифровой активности с реальным опытом;
- развитие критического мышления и аналитических навыков, сохранение приоритета на самостоятельном мышлении.

Таким образом, образовательный процесс будущего невозможно представить без участия ИИ. Уже сегодня он снижает нагрузку на педагогов и родителей, способствует эффективному усвоению материала детьми с особенностями развития и расширяет их когнитивные возможности.

Список литературы.

1. Барышев Д.А., Макаревич И.В., Зубанков А.С., Розалиев В.Л. (2022). Нейросетевой подход к определению эмоций человека по речи//ИВД. №5(89). <https://cyberleninka.ru/article/n/neyrosetevoy-podhod-k-opredeleniyu-emotsiy-cheloveka-po-rechi>
2. Варганын Г.А., Петров Е.С. (1989). Эмоции и поведение. Ленинград: Наука. С. 144.
3. Воюшина М.П. (2011). Реализация идей поликультурного образования в учебно-методическом комплекте для начальной школы «Диалог» // Рема. №1. <https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-idey-polikulturnogo-obrazovaniya-v-uchebno-metodicheskom-komplekte-dlya-nachalnoy-shkoly-dialog>
4. Вудвортс Р. (2000). Выражение эмоций. М.: Экспериментальная психология. С. 798.
5. Долгих Е.Н. (2014). Инновационная учебно-методическая система «Диалог» как средство организации образовательного процесса // Молодой ученый. №6(65). С. 703-705. <https://moluch.ru/archive/65/10472/>
6. Дуарте Ф. (2020). Количество пользователей ChatGPT (январь 2025)// Exploding Topics. <https://explodingtopics.com/blog/chatgpt-users>
7. Елтунова И.Б., Нестеров А.С. (2021). Использование алгоритмов искусственного интеллекта в образовании // Современное педагогическое образование. №11. <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-algoritmov-iskusstvennogo-intellekta-v-obrazovanii>
8. Ерохина Е. (2024). Может ли ИИ заменить преподавателя в вузе? Интервью о результатах серии экспериментов // Скиллбокс. <https://skillbox.ru/media/education/mozhet-li-ii-zamenit-prepodavatelya-v-vuze-intervyu-o-rezultatah-serii-eksperimentov/>
9. Салливан М. (2023). Исследование показало, что учителя используют ChatGPT чаще, чем ученики// ФастКомпани. <https://www.fastcompany.com/90860133/teachers-use-chatgpt-more-than-students-a-study-finds>
10. Холмс У., Бялик М., Фейдл Ч. (2022). Искусственный интеллект в образовании: Перспективы и проблемы для преподавания и обучения. М.: ООО Альпина Про

11. Шаяхметова Л.А., Кучумов В.Д. (2024). Этика использования нейросетей в образовательном процессе // Вестник ПГПУ. Серия №3. Гуманитарные и общественные науки. №1. <https://cyberleninka.ru/article/n/etika-ispolzovaniya-neyrosetey-v-obrazovatelnom-protssesse>
12. Ekman P., Friesen W.V., Hager J.C. (2002). Facial Action Coding System. The Manual. Research Nexus division of Network Information Research Corporation
13. Evens M., Michael J. (2006). One-to-One Tutoring by humans and computers. Psychology Press. P. 45.
14. Graesser A.L., et al. (2001). Intelligent tutoring system with conversational dialogue. AI Magazine. №22(4). P. 39.